

Cartes du volume de bois sur pied pour soutenir la planification des opérations forestières

Benjamin Chapelet, Bilal Snoussi (CNPFF), Francesca Gianetti (UNIFI)

1. Présentation générale du groupe opérationnel GO-SURF

Le Groupe Opérationnel GO-SURF (Figure 1) pour "Système d'aide à la décision pour la planification forestière durable" s'est déroulé dans la région de Toscane entre 2019 et 2022, sous la coordination de l'Académie italienne des sciences forestières. Il a permis la formalisation d'un vaste accord de partenariat rassemblant les organismes de recherche les plus importants du secteur forestier actifs sur le territoire de la Région Toscane, en collaboration avec les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement forêt-bois et les différents services qui y sont associés. Les partenaires présents au sein du consortium sont : l'Académie italienne des sciences forestières, le Département de l'Agriculture, de l'Alimentation, de l'Environnement et des Forêts (DAGRI) de l'Université de Florence, le Studio Déméter, I Pini (société coopérative Agricole – Organisation des producteurs), le Bois Rimorini, Alma Cérès, le CREA (conseil pour la recherche agricole et l'analyse de l'économie agricole), le CNR (Conseil National de la Recherche, Institut de Biométéorologie), DREAM Italie, le projet RDM, ainsi que la Compagnie des Forestiers.

GO-SURF a pour objectif de créer un système d'aide à la décision (DSS) appliqué à l'ensemble de la région Toscane, sur la base d'une modélisation spatiale, pour soutenir la gestion durable des forêts à l'échelle de l'entreprise.

Figure 1 : Logotype du Groupe Opérationnel GO-SURF.

Cet outil vise à augmenter la superficie forestière gérée durablement, ainsi qu'à aider au développement d'une planification forestière plus efficace.

2. Une innovation spécifique du groupe opérationnel GO-SURF : le développement et l'intégration numérique des cartes de volume de stock de bois sur pied

Les cartes de volume de stock de bois sur pieds (m³/ha) fournissent des informations sur les variables forestières les plus importantes pour les forestiers, car elles sont d'une grande pertinence dans la planification et l'évaluation économique des opérations forestières, ainsi que dans la mise en œuvre d'un plan de gestion forestière.

En effet, les cartes de volume du stock de bois sur pieds permettent aux gestionnaires forestiers : - de quantifier précisément les ressources en bois disponibles dans une zone spécifique, afin d'évaluer la durabilité de l'intervention ; - de hiérarchiser les zones et les travaux sylvicoles à réaliser en fonction de la quantité de bois disponible ; - de planifier durablement les interventions afin de respecter le cycle forestier, en évitant la surexploitation et en favorisant la régénération naturelle ; - de soutenir la biodiversité, en orientant les interventions vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement ; - de suivre l'évolution de la structure des peuplements dans le temps, et d'évaluer l'efficacité des pratiques sylvicoles mises en œuvre.

2.1 Méthodologie utilisée pour la réalisation des cartes de volume de stock de bois sur pied

Dans le contexte du groupe opérationnel GO-SURF, deux types différents de cartes de volume du stock de bois sur pieds ont été dérivés. L'une pour l'ensemble de la région Toscane, et l'autre pour une zone spécifique où des plans de gestion forestière sont menés par l'entreprise impliquée dans le partenariat GO-SURF. En détail, les données des parcelles de terrain de l'inventaire forestier national et local ont été utilisées en conjonction avec des données de télédétection et des données auxiliaires à partir desquelles des variables prédictives ont été utilisées pour appliquer l'approche basée sur la superficie (Chirici et al., 2020).

2.1.1 Détails des données de télédétection utilisées

En détail, les prédicteurs issus de l'imagerie des satellites Sentinel-2 ont été utilisés pour l'élaboration de la carte régionale des stocks de bois sur pieds. Les satellites Sentinel-2 (A et B) font partie du programme Copernicus de l'Agence spatiale européenne et sont équipés de capteurs multispectraux qui fournissent des données dans 13 bandes spectrales, du spectre visible à l'infrarouge à ondes courtes, permettant le suivi de diverses variables environnementales, y compris la couverture forestière et la santé de la végétation. Ces données peuvent être utilisées pour détecter des changements dans la structure de la végétation, mais aussi pour extraire de multiples variables prédictives pour l'estimation de la biomasse.

Les avantages des satellites Sentinel-2 sont les suivants: une résolution spatiale élevée (jusqu'à 10 mètres), permettant des observations détaillées de la structure des forêts; une fréquence de revisite de 5 jours (à l'équateur), contribuant à un suivi continu de la dynamique des forêts; des données dans 13 bandes spectrales, permettant l'extraction de nombreuses variables prédictives

et d'une large gamme d'indices de végétation (tels que le NDVI), afin d'évaluer la biomasse, la santé et la productivité des forêts ; et enfin, un accès libre et gratuit à ces données.

Pour développer la carte des stocks de croissance à l'échelle locale (c'est-à-dire à l'échelle du plan de gestion), des données photogrammétriques acquises par drone ont été utilisées pour extraire des prédicteurs basés également sur des données 3D telles que le modèle numérique de surface et le modèle de hauteur de la canopée.

2.1.2 Approche par zone pour la quantification du volume de stock de bois sur pied

L'approche par zone (ABA) est une méthode largement utilisée qui combine les données LiDAR/Satellite et photogrammétriques et les mesures des parcelles de terrain pour estimer les caractéristiques des peuplements telles que le volume de bois sur pieds. Cette approche tire parti des atouts des deux sources de données : la couverture spatiale et les variables prédictives extraites des données de télédétection, d'une part, et la précision et la spécificité des placettes de terrain, d'autre part. Cette approche réduit le nombre de parcelles à inventorier sur le terrain.

2.1.2.1 Acquisition de placettes de terrain

Dans le groupe opérationnel GO-SURF, les parcelles de l'inventaire forestier national de 2005 ont été utilisées pour le développement de la carte du volume des stocks de bois sur pieds au niveau régional, tandis que pour la carte du volume des stocks de bois sur pieds à l'échelle du plan de gestion forestière, 25 parcelles particulières de 530 m² ont été placées sur la base d'un plan d'échantillonnage stratifié afin de prendre en compte la variabilité des conditions forestières dans la région (figure 2).

Pour chaque placette, des mesures détaillées ont été collectées, notamment le diamètre à hauteur de poitrine (DBH), la hauteur de l'arbre, l'essence et la densité de l'arbre, ainsi que la position GPS du centre de la placette. Ces mesures sont ensuite utilisées pour calculer le volume de bois sur pied au niveau de la placette.

Figure 2 : Présentation des zones pilotes du projet de la région Toscane

2.1.2.2 Extraction des variables prédictives de Sentinel-2 et modèle de hauteur de la canopée (MHC)

Différentes variables prédictives ont été extraites sur la base des données de télédétection mentionnées précédemment. Il s'agit notamment des valeurs de bandes spectrales et des indices de végétation des satellites Sentinel-2, ainsi que de la hauteur des arbres à partir du modèle de hauteur de la canopée de données photogrammétriques.

2.1.2.3 Modélisation statistique

Les mesures des parcelles de terrain sont ensuite statistiquement liées aux variables prédictives, à l'aide de modèles de régression ou d'algorithmes d'apprentissage automatique. Au sein du groupe opérationnel GO-SURF, les approches courantes qui ont été utilisées sont les suivantes : - Les modèles de régression linéaire ; - « Random Forest » ou bien d'autres méthodes d'apprentissage automatique pour les relations complexes.

Ces modèles ont permis de prédire le volume de bois sur pied sur l'ensemble de la zone d'étude à partir des variables prédictives, avec une résolution spatiale de 23m x 23m.

2.1.2.4 Cartographie du volume de bois sur pied

Une fois le modèle calibré, il a ensuite été appliqué à l'ensemble du jeu de données de prédicteurs pour générer des cartes spatialement explicites du volume de bois sur pied (Figure 3). Ces cartes fournissent des estimations continues de ce volume pour l'ensemble de la zone forestière considérée.

Figure 3. Présentation de trois cartes de volumes de bois sur pied (m3/ha) pour trois des sites de démonstration: Marina di Grosseto, Rincine et Vallombrosa.

2.2 Intégration des cartes de volume de stock de bois sur pied dans un système d'aide à la décision (DSS) numérique

Les cartes ainsi obtenues sont ensuite accessibles facilement en ligne, via un système d'aide à la décision intégré dans une plateforme numérique (<https://go-surf.app/en/#/it>), permettant aux utilisateurs d'interroger les données à l'aide d'outils interactifs tels que le dessin ou le téléchargement de polygones (Figure 4).

La manière d'interroger les données au sein de la plateforme a été conçue en collaboration avec les parties prenantes (agriculteurs, propriétaires et gestionnaires, forestiers, et entreprises forestières), afin de s'assurer qu'elle réponde à leurs besoins. L'interrogation directe des cartes de volumes de bois sur pied, via la plateforme, facilite l'extraction des rapports et données géographiques pertinentes, rationalisant ainsi les processus de prise de décision et améliorant les pratiques générales de gestion forestière.

3. Conclusion

Dans le cadre du projet GO-SURF, l'utilisation de cartes des ressources forestières s'est avéré un outil précieux pour optimiser les interventions sylvicoles. Ces cartes, qui détaillent la distribution et le volume des ressources ligneuses, permettent aux gestionnaires forestiers de planifier les opérations avec une plus grande précision, assurant ainsi une gestion durable efficace.

En intégrant des données spatiales détaillées, ces cartes permettent d'identifier les zones nécessitant des interventions spécifiques, telles que les éclaircies, les coupes sélectives ou les traitements de régénération. Les activités peuvent ainsi être hiérarchisées et adaptées aux besoins réels, afin de favoriser l'équilibre écologique, d'améliorer la santé de la forêt et de réduire les perturbations inutiles.

Outre l'orientation des pratiques sylvicoles, ces cartes de ressources constituent un élément essentiel pour la création de cartes d'assortiment des bois (type de bois, qualité et utilisation finale potentielle) et permettent

Figure 4 : Présentation de la plateforme d'aide à la décision développée, permettant aux acteurs forestiers d'accéder aux cartes de volume de stock de bois sur pied.

de planifier le processus de récolte en fonction des besoins.

En combinant les cartes des ressources à celles de l'assortiment de bois, les acteurs peuvent ainsi estimer avec précision le revenu économique des interventions planifiées et donc le potentiel économique de la forêt. Les informations sur le volume et la qualité du bois récoltable aident à prévoir les revenus, à effectuer des analyses coûts-bénéfices et enfin à pouvoir évaluer la durabilité à long terme des gains financiers tout en maintenant la productivité et la santé des forêts.

Cette double utilité des cartes - à la fois pour la planification des interventions sylvicoles et pour l'évaluation des bénéfices économiques - les rend indispensables pour parvenir à une gestion durable des forêts dans le cadre de la foresterie moderne.

L'accès aux cartes via la plateforme de système d'aide à la décision peut de plus apporter plusieurs avantages au secteur forestier de la région Toscane, notamment dans les petites propriétés forestières qui sont généralement abandonnées. En ce sens, la plateforme pourra être utilisée dans les années à venir pour développer des pratiques efficaces et durables de mobilisation du bois tout en minimisant les impacts sur l'environnement. Les cartes peuvent également être utilisées pour construire de nouvelles chaînes de valeur du bois qui ne sont pas toujours bien organisées dans les secteurs forestiers de Toscane.

Bibliographie

Chirici, G., Giannetti, F., McRoberts, R.E., Travaglini, D., Pecchi, M., Maselli, F., Chiesi, M., Corona, P., 2020. Wall-to-wall spatial prediction of growing stock volume based on Italian National Forest Inventory plots and remotely sensed data. *Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinformation* 84, 101959. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2019.101959>

Further information

- <https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/gruppi-operativi/bancadati-go-pei/supporto-decisionale-alla-pianificazione-forestale>
- <https://youtu.be/tlyNjOTKPYX>
- Website: <https://www.go-surf.it/>

Contacts

Francesca Giannetti (francesca.giannetti@unifi.it)

FOREST4EU partners:

 Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project

 FOREST4EU Project

info@forest4eu.eu
